

Received-Makale Geliş Tarihi 17.06.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 31.08.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (122),1642-1654

Research Article/Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.17012486

Dr. Havva Burcu Kaynaş

<https://orcid.org/0000-0002-6298-6843>

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, Konya / TÜRKİYE

ROR Id: <https://ror.org/013s3zh21>

İnanç Turizmi Bağlamında Kutsal Mekânların Sunumu: Mevlâna Müzesi Örneği

Presentation of Sacred Places in the Context of Faith Tourism: The Case of Mevlâna Museum

ÖZET

Bu çalışma, Konya’da yer alan Mevlâna Müzesi’ni inanç turizmi bağlamında; kültürel temsiliyet, mekânsal organizasyon ve çok işlevli kullanım biçimleri üzerinden değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Müzenin tarihsel olarak dini bir merkezden modern bir müze yapısına evrilme süreci, türbe, semahane, mescit, mutfak bölümü ve derviş hücreleri gibi bileşenler aracılığıyla incelenmiştir. Bu alanlar hem sergileme hem aktif ibadet hem de ritüel canlandırma işlevlerini eş zamanlı olarak barındırmakta; bu yönüyle Mevlâna Müzesi, geleneksel müzecilik anlayışından ayrılan çok katmanlı bir temsil mekânına dönüşmektedir. Mevlâna’nın dil, din, ırk ve sınıf ayrımı gözetmeksizin tüm insanlığa seslenen felsefesi, müze mekânında mimari, estetik ve simgesel düzenlemeler yoluyla ziyaretçilere aktarılmaktadır. Bu evrensel yaklaşım, Mevlâna Müzesi’ni sadece Türkiye için değil, dünya çapında bir kültürel çekim merkezi hâline getirmiştir. Müze, farklı inançlardan ve kültürlerden gelen milyonlarca ziyaretçinin manevi etkileşim kurabildiği çokkültürlü bir buluşma noktası olarak işlev görmektedir. 2008 yılında UNESCO tarafından “Mevlevî Sema Töreni”nin İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası olarak ilan edilmesiyle birlikte Mevlâna Müzesi’nin uluslararası bilinirliği artmış; bu tanınma, müzeyi evrensel değerlerin sembolü hâline getirmiştir. Bu bağlamda çalışma, Mevlâna Müzesi’nin inanç mekânı kimliğini koruyarak turistik, kültürel ve manevi işlevlerini bütüncül biçimde nasıl sunduğunu ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: İnanç Turizmi, İnanç Mekanlarının Sunumu, Mevlâna Müzesi, Konya

ABSTRACT

This study aims to evaluate the Mevlâna Museum in Konya in the context of faith tourism through cultural representation, spatial organization and multifunctional use. The historical evolution of the museum from a religious center to a modern museum structure is examined through components such as the tomb, semahane, masjid, matbah and dervish cells. These areas simultaneously host the functions of exhibition, active worship and ritual reenactment; in this respect, the Mevlâna Museum turns into a multi-layered representation space that differs from the traditional museology understanding. Mevlâna’s philosophy, which addresses all humanity regardless of language, religion, race and class, is conveyed to visitors through architectural, aesthetic and symbolic arrangements in the museum space. This universal approach has made the Mevlâna Museum a center of cultural attraction not only for Turkey but also for the world. The museum functions as a multicultural meeting point where millions of visitors from different faiths and cultures can have spiritual interaction. In 2008, with the declaration of the “Mevlevi Sema Ceremony” as the Intangible Cultural Heritage of Humanity by UNESCO, the international recognition of the Mevlâna Museum has increased; this recognition has made the museum a symbol of universal values. In this context, the study reveals how the Mevlâna Museum presents its touristic, cultural and spiritual functions in a holistic manner by preserving its identity as a place of faith.

Keywords: Faith Tourism, Presentation of Places of Faith, Mevlâna Museum, Konya

1. GİRİŞ

Yıllar içerisinde biriktirilen kültürel mirasın, gelecek nesillere aktarılması ile toplumların ortak hafızası belirlenir. Kültürel miras bir yere ait geleneksel yaşam tarzı, yaygın inanış ve toplumsal değerler gibi pek çok konuda bilgi birikimi sağlayarak geçmiş ile gelecek nesiller arasında köprü görevi görmektedir. Kültürel mirasın günümüz anlayışı ile anlam kazanmaya başlaması ve yasal bir zemine oturması 2. Dünya Savaşı sonrasında olmuştur. Savaşın yıkıcı etkisinin ardından kültürel mirasın korunmasına katkı sağlamak amacıyla uluslararası kuruluşlar olan UNESCO ve ICOMOS gibi uluslararası kuruluşlar kurulmuştur (Jokilehto, 2017). Kültürel mirasın uluslararası bağlamda tanımlanması 1972 yılında, 131 ülkenin katılımı ile Paris'te yapılan bu konferans sonucunda Dünya Miras Sözleşmesi imzalanmıştır.¹ Uluslararası çalışmalar ile sürekli gelişen koruma ve kültürel miras kavramı, 2003 yılında somut olmayan kültürel mirasın uluslararası tanımı yapılması ile başka bir boyut kazanmıştır (UNESCO, 2003). Bu sayede yapıları çevre dışında gösteri sanatları, toplumsal ritüeller ve el sanatları gibi somut olmayan kültür öğeleri de koruma altına alınmıştır.

Kültürel mirasın evrensel bağlamda önemi ve anlamının artması turizm faaliyetlerinin de gelişmesine katkı sağlamıştır. Endüstri devrimi ve II. Dünya savaşı gibi gelişmeler neticesinde turizm, anlam değiştirse de seyahatlik, seyahat, sağlık ve dinsel ritüeller amacıyla M.Ö. devirlerde dahi turistik geziler yapıldığı bilinmektedir (Kozak, 2012). Kültürel mirasın müzeler ve yapıları çevre ile sunulması dışında turistik ziyaret maksatları zaman içerisinde farklı anlamlar kazanmıştır. Özellikle sanayileşme sürecinde büyük oranda değişen yaşam düzeni kitle turizmi kavramı (Naumov, 2025) ortaya çıkarken seyahatin süresi, amacı ve seyahat edilen yer gibi kriterlere bakılarak inanç turizmi, sağlık turizmi gibi isimlendirilerek farklı kategorilere ayrılmıştır (Cohen, 1974). İnanç turizmi dini ritüellerin yerine getirilmesi amacı kutsal mekânı ziyaret edenler ile turistleri ortak paydada birleştiren mekanların ziyareti (Smith, 1992) olarak açıklanmaktadır. İnanç temelli seyahatlerin dini ritüel gerçekleştirme amacı haricinde turistik tüketim ve kültürel temsiliyet gibi farklı katmanları içermektedir (Collins-Kreiner, 2008).

Bu bağlamda inanç turizmi, sadece dini bir vecibenin yerine getirilmesini değil, aynı zamanda kutsal olarak algılanan mekânların ziyaret edilmesini, kültürel temsil, anıtsal hafıza ve kimi zaman da turistik tüketim pratiklerini içeren çok katmanlı bir deneyim alanı olarak tanımlanmaktadır (Smith, 1992; Collins-Kreiner, 2008). Ziyaretçilerin bu mekânlarla kurduğu bağ; ritüel, estetik, mimari ya da duygusal yönlerden şekillenmekte ve bu da mekânı sadece fiziksel bir yer olmaktan çıkararak sembolik bir anlam taşıyıcısı hâline getirmektedir. Bu çalışmada, inanç turizmine konu olan mekânlardan biri olan Mevlâna Müzesi, mekânın kültürel anlamlarla kurulan ilişkisi, kutsallık atfedilen mekanların sunum biçimleri incelenmiştir. Mevlana Müzesi'nin seçilmesinde, 2008 yılında UNESCO tarafından "Mevlevî Sema Töreni" insanlığın somut olmayan kültürel mirası olarak tescillenmiş olması (UNESCO, 2008) ve Mevlâna Müzesi'ni sadece bir türbe ya da müzenin ötesinde mistik bir rota haline gelmesi etkili olmuştur. Mevlâna Müzesi, hem Sufizmin evrensel mesajını mekânda temsil eden bir merkez hem de Mevlevîliğin ritüel, estetik ve felsefi kodlarını taşıyan bir kültürel bellek alanı olarak önem kazanmaktadır.

Günümüzde Mevlâna ve Mevlâna Müzesi üzerine yapılan çalışmalar, genellikle ziyaretçi profilleri, turistik motivasyonlar, sema törenlerinin etkisi, ya da inanç turizminin ekonomik katkısı gibi temalar etrafında şekillenmektedir (Altun & Çınar, 2020; Kervankıran & Eryılmaz, 2017). Bu tür çalışmalar, Mevlâna Müzesi'ni çoğunlukla bir destinasyon olarak ele almakta; mekânın anlam üretici ve temsili boyutlarına ise sınırlı biçimde değinmektedir. Yapılan bu çalışma ile Mevlana Müzesi'nin, somut ve somut olmayan kültürel miras temsiliyetinin ziyaretçilere mekânsal bağlamda sunumu Mevlana Müzesi'nin mekanları üzerinden analiz edilmiştir. Böylelikle mevcut literatürden farklı olarak, Mevlâna Müzesi'ni yalnızca bir ziyaret noktası olarak değil; inanç temelli anlamların üretildiği, dönüştüğü ve mekânın bu anlamlarla yüklendiği bir temsil alanı olarak ele alınmış ve Mevlâna Müzesi'nin kültürel bellek, ritüel pratik, turistik tüketim ve kutsal mekân inşası açısından nasıl bir yapı sergilediği irdelenmiştir.

¹ <https://teftis.ktb.gov.tr/TR-263665/dunya-kulturel-ve-dogal-mirasin-korunmasi-sozlesmesi.html>

2. İNANÇ MEKANLARININ TURİZM BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

2.1. İnanç ve Mekân İlişkisi

Kişisel ve toplumsal hafızanın oluşmasında; toplumların tarihsel, kültürel ve kolektif belleklerinin şekillenmesinde mekânlar somutlaştırma işlevi görmektedir (Halbwachs, 2020). Toplumların geçmiş ile bağ kurmasını sağlayan, var olduğu dönemlerin izlerini taşıyan mekânlar aracılığıyla bu hafıza canlı tutulmakta ve kuşaklar arasında aktarımı sağlanmaktadır (Assmann, 2008). Özellikle inanç mekânları, toplumların kimliğinin şekillendiği, kutsal anlatıların yerleştirildiği ve tarihsel süreklilik içinde anlam yüklenen özel alanlardır (Smith, 2006). Assmann (2008), kültürel belleğin oluşumunda ve nesiller arası aktarımında ritüel pratiklerin, sembollerin ve mekânsal düzenlemelerin taşıyıcı unsur olduğunu vurgulamaktadır. Bu bağlamda kutsal mekânlara yapılan ziyaretler yalnızca bireylerin inanç pratikleri değil; aynı zamanda toplumların hafızalarında anlam üretme, deneyimleme ve yeniden üretme biçimi olarak değerlendirilebilir (Alaeddinoğlu & İzi, 2024). İnanç temelli mekanlar, bireysel olarak yaşanan ruhsal tatmininin ötesine geçerek, toplumsal düzeyde bir anlam ifade eder. Mekan, burada fiziksel bir bağlam olmaktan çıkarak inancın deneyimlendiği ve bir anlamda somutlaştığı yerler haline gelmektedir. Bireyler bu mekanları deneyimlerken içsel arayışlarını şekillendirirken kolektif inanca ve kimliğe aidiyet duyarlar. Bu sayede birey ve toplum arasında karşılıklı bir aktarım gerçekleşmektedir; birey mekandan toplumsal hafızanın izlerini sürerken, toplumsal hafıza da bireyin deneyimi aracılığı ile güçlenir ve sürdürülebilir (Erbaş, 2002).

Toplumsal hafıza, bireylerin hafızalarının toplum içindeki kolektif çerçeve ile şekillenmesi sonucu oluşmaktadır. Hafıza bireyde var olduğu biçime gelebilmesi, toplumsal aidiyet ve paylaşılan mekanlar ile anlamlanması ile mümkün olur (Halbwachs, 2020). Bu sayede paylaşılan geçmiş ve ortak kimliğin yeniden üretimi ve sürekliliği sağlanır. Bu sebeple inanç mekanlarına yüklenen anlamlar bireysel hafızadan çok daha geniş bir düzeyde kültürel ve dini hafızanın somut zemini anlamı yüklenmektedir. Assmann'ın (2008), kültürel bellek yaklaşımı ile mekanların toplumsal bellekteki yeri daha da derinleşmektedir. Bu yaklaşıma göre kültürel bellek; yazılı belgeler, mimari yapılar, anıtlar ve ritüeller aracılığı ile aktarılmaktadır. Dolayısıyla inanç mekânları dini vecibelerin yerine getirildiği yer anlamından derinleşerek geçmişten gelen inanç anlatılarının mekânsal bağlamda taşındığı ve aktarıldığı kültürel bellek elemanlarıdır. Bireylerin zihninde bu algıyı güçlendirecek bir diğer belirleyici de mekân düzenlemeleri, mekânda kullanılan semboller ve simgesel düzenlemelerdir. İnanç mekânlarında mimari düzenlemeler, ışık kullanımı, hat yazıları, süslemeler, eşyalar ve fiziksel nesnelere sembolik bir dille dini ve kültürel değerlerin aktarılmasında yardımcı olmaktadır (Chidester & Linenthal, 1995).

Lefebvre (2014)'e göre mekan fiziksel bir nesne olmaktan daha çok toplumsal pratikler içinde üretilen ve anlam kazanan, deneyimlenen bir olgudur. Soja (1998), mekanın bu temsiliyetini üç mekan anlayışı ile açıklamaktadır. Bu tanımlamada mekan fiziksel mekan olarak ilk mekan, zihinsel temsil olarak ikinci mekan ve yaşam, hayal gücü ve sembolik temsillerle iç içe olan deneyim alanı olarak üçüncü mekanı temsil etmektedir. Bir anlamda kutsal mekanlar fiziksel özelliklerinin yanı sıra kültürel hafıza ve kolektif bir duygu paylaşımını da temsil etmektedir. Mekanlar farklı tarihsel bağlamların, kültürel kodların ve toplumsal ilişkilerin bir araya geldiği çok katmanlı bir yapıya sahiptir (Massey, 2005).

Mekan kavramının temsil ettiği somut ve soyut anlamlara bakıldığında inanç mekânlarının bireyler ve toplumsal hafıza bağlamında anlamı oldukça önemlidir. İnanç mekânları yalnızca ritüellerin yapıldığı yer bağlamından çıkarak kültürel belleğin somut bir parçası haline gelmektedir. Bu etkisini güçlendiren etmenler ise; semboller, eşyalar ve düzenlemeler gibi faktörlerdir. İnanç mekânlarının yaşatılarak ayakta tutulması kültürel temsil, toplumsal süreklilik ve hafıza gibi çok boyutlu toplumsal ilişkilerin sürdürülmesinde oldukça önem kazanmaktadır.

2.2. İnanç Mekanlarının Mekânsal Sunumu

Mekanların turizm amacı ile sunulması ziyaretçilere belirli bir anlatı, estetik ya da deneyimsel duyguların bir çeşit organizasyonu ile sağlanmaktadır. Bu kavram, özellikle kültürel ve dini mekanlar açısından yalnızca fiziksel boyutu ile değil yönlendirme, yeni duygular uyandırma ve toplumsal kimliklerin inşası gibi işlevleri de içeren çok boyutlu bir yapıya sahip olmaktadır (MacCannel, 1999). Bu mekanlara olan ilgi sadece inanç gereklilikler değil aynı zamanda kutsal yerlere olan merak ile de ilgilidir (Yılmaz vd., 2013). Bu sebeple inanç mekânları yalnızca ritüel alanları değil aynı zamanda, estetik, sembolik ve tarihsel anlamlar taşıyan çok işlevli temsil alanları olarak sunulmaktadır.

İnanç mekanlarında yaşanacak olan deneyimin gerçeklik içerisinde mi yoksa sahneleme yolu ile gerçekleştiği etik ve kuramsal bağlamda tartışmalara konu olmuştur (Cohen, 1974). Fakat ziyaretçilerin, mekânsal düzenlemeler ve anlatılar yoluyla deneyimledikleri sembolik ortam kişisel ya da toplumsal düzeyde duygusal karşılık bulduğu savunulmaktadır (Chidester & Linenthal, 1995; Ning, 2017). Fakat bu kurgu, dini içeriği sekülerleştirilmesi ve buna bağlı olarak sıradanlaşması riski sebebi ile eleştirilmektedir (Reader ve Walter, 2016). Bu eleştirilere karşı olarak bu kurgunun kutsalınm temsiliyetini artırmak ve farklı inançlara sahip ya da seküler ziyaretçilere de mekânın anlam dünyasını deneyimleme imkânı sunduğu savunulmaktadır (Chidester & Linenthal, 1995). MacCannel (1999)'e göre ziyaretçiler buldukları yerin otantikliğine değil otantik olanın sunumunun peşindedir. Ning (2017), ziyaretçilerin mekânda hissettiği yoğunluğu, inanç durumundan bağımsız olarak, bireyin mekânda yaşadığı deneyime yüklediğini savunmaktadır. Lin vd. (2024)'nin çalışmasında, mekânda yapılan düzenlemeler, sunum, fiziksel yerleşim ve sembolik gösterimler gibi faktörlerin ziyaretçilerdeki manevi yoğunluk algısını şekillendirdiğini savunmaktadır. Bu sayede ibadetçi-ziyaretçi deneyiminin zenginleştirdiği vurgulanmıştır. Kutsal mekanlardaki modern sunum tekniklerinin bir anlamda "hibrit otantiklik" yaratarak hem dini hem de kültürel anlam arayışını desteklemektedir (Griffiths ve Korstanje, 2021).

Kutsal mekânlardaki düzenlemeler müzelerde kullanılan sergileme düzenlemelerinin yanı sıra bir de ziyaretçi deneyimine göre işlevsel ayrımlara tabi tutulabilmektedir. Turner (1979), ibadet yerlerinin ziyaret edilmesini temsil eden "ritüel merkezi" modelini ortaya koyarken, MacCannel (1999) ve Ning (2017) ise otantik olanın "sahneleme" yoluyla sunumu üzerinde durmuştur. Bu perspektiflere dayanarak, bu tür mekânlar sergilemenin yanında sunulan deneyime bakılarak sergileme dışında şu başlıklar altında değerlendirilebilir: aktif dini mekânlar ve ritüel canlandırma yapılan sembolik mekânlar. Aktif dini mekânlar, ritüel pratiklerin hâlâ sürdüğü, ibadetlerin düzenli olarak yapıldığı ve inananlar tarafından sürekli kullanılan kutsal alanları ifade etmektedir; bu yaklaşım Turner'ın ritüel merkezi modeliyle örtüşmektedir. Öte yandan, ritüel canlandırma yapılan sembolik mekânlar, Ning'in otantiklik anlayışının yanı sıra mekân düzenlemeleri ve kurgusallık üzerine yapılan Lin vd. (2024) ile Griffiths & Korstanje (2021) çalışmalarını da yansıtır. Ayrıca, Timothy ve Olsen (2006), inanç merkezlerinin turistik sunumunun, mekânsal ve deneyimsel düzenlemeler aracılığıyla ziyaretçilerde hem dini hem de kültürel anlam üretimini nasıl sağladığını göstererek bu sınıflandırmaya katkı sunmaktadır.

3. İNANÇ MEKANININ SUNUMU: MEVLÂNA MÜZESİ ÖRNEĞİ

3.1. Tarihsel süreçte Konya ve Mevlâna Müzesi

Konya tarihi kent merkezi uzun yıllar boyunca önemli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Kent meydanında bulunan Alaaddin Tepesinde yapılan sondaj kazılarında Frig dönemine kadar uzanan kalıntılara rastlanmıştır (Özcan ve Yenice, 2008). Konya, 1071 yılında gerçekleşen Malazgirt Savaşı ile Anadolu Selçukluların eline geçmiş ve devletin başkenti olmuştur (Alkan vd.,1985; Semerci ve Bulanık, 2023). Selçuklu dönemi öncesi kentin genel görünümü hakkında detaylı bilgiye ulaşamıyor olsa da Alaaddin Tepesinin her zaman kent merkezi olduğu düşünülmektedir (Tanyeli,1987). Selçuklu döneminde Alaaddin Tepesi saray ve camiye çevreleyen sur duvarları ile iç kale görevini görmüştür (Önge, 2018). 13. Yüzyılda surlar genişletilerek ikincil bir sur hattı daha belirlenmiştir. Bu surların içerisinde ticaret mekanları, dini yapılar ve medreseler gibi eğitim yapıları yapılmıştır. Zaman içerisinde kent büyümüş ve sınırları genişlemiştir (Atalay vd., 2025). Dış surların güneyinde, batısında ve kuzeyinde hankah, türbe ve tekkelerin kurulması ile kent sınırları büyümüştür (Küçükdağ vd., 2020). 13. Yüzyılın sonlarında Mevlâna Türbesi'nin yapılması kentte Alaaddin Tepesinden sonra ikincil bir merkez oluşturmuştur. Zamanla türbenin etrafında yeni yapılar inşa edilmiş ve bölgenin önemi artmıştır (Önge, 2018).

Görsel 1: Konya Tarihi Kent Merkezinde bulunan tarihi yapılar ve sur duvarları (Kaynaş ve Dişli, 2022)

Celaledin Mevlana'nın Konya'ya gelişi 13. Yüzyılın başlarında babası Bahaeddin Veled ile birlikte Moğol baskısından kurtulmak amacıyla Horasan'dan Anadolu'ya göç etmesi ile olmuştur (Furat, 2021). Celaledin Mevlâna ailesi ile birlikte Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubad'ın daveti üzerine Konya'ya yerleşmiştir. Babası da alim olan Mevlâna kısa sürede Konya halkı tarafından sevilip sayılmıştır. Mevlâna eserlerinde, tasavvuf hayatına dair bilgiler öğretisinin yanı sıra iktisadi, siyasi ve kültürel hayat ile ilgili de bilgilere yer vermiştir (Özbek, 2001). 1273 yılında hayatını kaybeden Celaledin Mevlana'nın öğretileri yayılarak geniş kitlelere ulaşmıştır. Bu öğretiler etrafında Mevlana'nın öğretileri etrafında oluşan topluluk Mevlevilik adı altında kurumsallaşmıştır. Mevlana'nın dil, din, ırk, mezhep ve sınıf ayrımı yapmaksızın bütün insanlığı kucaklayan felsefesi (Küçükbezirci, 2013) yalnızca dini bir yapı değil, aynı zamanda edebiyat, müzik ve kültürel bağlamda çok katmalı bir sistemi oluşturmuştur (Taş, 2021).

Mevlana'nın vefatından bir yıl sonra oğlu Sultan Veled tarafından, Selçuklu emirlerinin yardımı ile, mezarının üzerine bir türbe yaptırmıştır. Mevlâna felsefesini benimseyenlerin toplandığı bu türbeye zamanla hankâh, semahane, mescit, derviş odaları, kütüphane ve camii eklenerek bir külliye oluşturulmuştur. Burada yetişen dervişler Anadolu'nun bazı şehirlerine ve İran, Irak, Suriye gibi ülkelere giderek Mevlevi tarikatını tanıtmıştır. Bu sayede Mevlevihaneler açılmış ve Mevlevi felsefenin yayılmasını sağlamışlardır (Önder, 1994). Osmanlı döneminde de önemini koruyan Mevlevilik dergahları etki alanlarını zamanla genişletilmiş ve pek çok Anadolu kentinde dergahlar kurulmuştur bu dergahların merkezi Konya olmuştur (Tanrıku, 2004). Böylece Mevlevilik yalnızca Anadolu'nun değil, tüm İslam dünyasına yayılan bir felsefe haline gelmiştir.

Mevlevi dergahları faaliyetlerinin 1925 yılında çıkarılan tekke ve zaviyelerin kapatılması kanununa kadar faaliyetlerini sürdürmüştür. 1926 yılında çıkarılan yeni bir kanunla Mevlâna Türbesi müzeye dönüştürülmüştür (Tanrıku, 2004). 2005 yılında Mevlevi Sema Gösterileri UNESCO tarafından "İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası" olarak ilan edilmiştir. Ayrıca 2007 yılında Mevlana'nın 800. Doğum yılı olmasına ithafen UNESCO bu yılı "Mevlâna Yılı" olarak kabul etmiştir (Aycil, 2022). Mevlâna Müzesinin uluslararası bağlamda bilinirliğinin daha fazla artması ile yerli ve yabancı turistler için yılın her dönemi en çok ziyaret edilen müzeler arasında yer almaktadır (Erol ve Çetiner, 2023).

3.2. Mevlâna Türbesi ve Tarihçesi

Mevlana'nın ölümünün ardından inşa edilen Türbe çevresine eklenen yapılar ile bir külliye oluşturulmuştur. Bu külliye; Mevlâna Celâleddin-i Rumi'nin türbesi, semahane, şadırvan, mescit, matbah-ı şerif, meydan-ı şerif, derviş hücreleri ve avludan oluşturulmuştur. Zaman içerisinde külliye çevresi yalnızca fiziksel olarak değil, işlevsel ve sosyal anlamda da gelişmiştir. Özellikle Osmanlı döneminde bu gelişim daha belirgin hâle gelmiş ve külliye etrafına II. Selim İmareti, Türbeönü Hamamı ve Çelebi Konakları gibi yapılar inşa edilmiştir. Külliye sürekliliği ve fiziksel-mekânsal bütünlüğünün korunması, uzun yıllar boyunca vakıflar aracılığıyla sağlanmıştır. Özellikle tekke ve zaviyelerin kapatıldığı 20. yüzyıl başlarına kadar, bakım ve onarımlar bu kurumsal yapı tarafından finanse edilmiştir (Karpuz, 2004).

Külliye inşa süreci, çekirdek yapıyı oluşturan türbenin yapımıyla başlamıştır. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, vefatının ardından, yine kendisi gibi önemli bir sufi olan babası Bahâeddin Veled'in yanına defnedilmiştir. Ardından, 1274 yılında Selçuklu Devleti döneminde türbe binası inşa edilmiştir. Bu türbe, mimarî olarak mezar odası içeren ve "baldaken" olarak adlandırılan bir formda tasarlanmıştır. Üst örtüsü ise, geleneksel Türk-İslam mimarisinde sıklıkla rastlanan külâh biçimli, dilimli konik bir tonozla kapatılmıştır. Bu tonoz, estetik ve simgesel anlam taşıyan yeşil renkli çinilerle kaplanarak görsel bir bütünlük sağlanmıştır (Bakırcı, 2007). Türbe, yalnızca Selçuklu döneminde değil, izleyen beylikler ve Osmanlı döneminde de farklı eklemelerle gelişimini sürdürmüştür. Karamanoğulları Beyliği döneminde türbeye, "Dahîl-i Uşşak" ve "Kitâbü'l-Aktâb" olarak adlandırılan kubbeli mekânlar eklenmiş ve bu eklentilerle türbe bugünkü tanınmış formunu kazanmaya başlamıştır. Osmanlı sultanları da külliye çeşitli katkılarda bulunmuşlardır. II. Bayezid ve Yavuz Sultan Selim dönemlerinde, türbeye işlevsel ve ritüel açıdan önemli olan semahane ve mescit bölümleri eklenmiştir (Karpuz, 2004). Semahane bölümü, özellikle Mevlevî ayin-i şeriflerinin icrası amacıyla planlanmış ve bu bağlamda mistik ritüellere ev sahipliği yapacak biçimde düzenlenmiştir (Bakırcı, 2007). Külliye fiziksel gelişimi, yalnızca erken dönemlerle sınırlı kalmamış, ilerleyen yüzyıllarda da devam etmiştir. 16. yüzyılda külliye batı kesimine dervişlerin ikamet ve eğitime yönelik olarak derviş hücreleri inşa edilmiştir. 18. yüzyılda ise semahane kısmına hem estetik hem de yapısal açıdan işlevsel olan mahfil ve destek payandaları eklenmiştir (Karpuz, 2004). Bu eklemeler, yapının hem mimarî bütünlüğünü hem de akustik ve mekânsal kapasitesini artırmıştır.

Mevlânâ Külliyesi'nin avlu bölgesi, yalnızca mimarî değil, aynı zamanda tarihî ve sembolik önemi haiz çeşitli türbeleri de içermektedir. Bu türbeler, Mevlevîlik tarihinde ve Osmanlı sosyal yapısında önemli roller üstlenmiş şahsiyetlerin anısını yaşatmaktadır. Avlunun farklı noktalarında, farklı dönemlerde inşa edilmiş olan Hürrem Paşa, Sinan Paşa ve Eflâkî Dede gibi önemli kişilere ait türbeler yer almaktadır (Bakırcı,2007). 1573 yılında inşa edilen Hasan Paşa Türbesi ve 1586 yılında inşa edilen Fatma Hatun Türbesi sonrasında dergâhın kütüphanesi olarak kullanılmaya başlanmıştır (Karpuz, 2004). Türbenin avlu kısmı, yalnızca yapılarla değil, mekânsal düzenlemeyle de dikkat çekici bir sembolizme sahiptir. Avlunun dört farklı yönünde konumlanmış olan kapılar, her biri ayrı bir anlam taşıyan isimlerle adlandırılmıştır. Bu kapılar; "Çelebiyan Kapısı", "Hamuşan Kapısı", "Dervişhan Kapısı" ve "Pir Kapısı" olarak bilinmektedir (Önder,1971).

Görsel 2: Mevlâna Külliyesi yapım yıllarına göre hazırlanmış plan çizimi (Karpuz, 2004)

Mevlânâ Külliyesi'nin güneybatı köşesinde konumlanan ve 19. yüzyılda avluya eklenen Matbah-ı Şerif, külliye'nin hem işlevsel hem de simgesel bileşenlerinden biridir. İki ana bölümden oluşan bu yapı, Mevlevî yaşam biçiminin gündelik pratiklerine ve ritüel eğitim süreçlerine ev sahipliği yapması bakımından büyük öneme sahiptir. Güneyde yer alan bölüm hem sema talimlerinin gerçekleştirildiği hem de dervişlerin ortak yemek hazırlıklarının yapıldığı bir alan olarak kullanılmıştır. Matbah-ı Şerif'in kuzey bölümünde ise, Mevlevîliğe ilk adımı atmak isteyen adayların, üç gün boyunca aktif olarak hiçbir işe müdahil olmadan yalnızca izleyici konumunda bulunduğu alan yer almaktadır. Doğuda bulunan merdivenler ile çilekeşler odasına çıkılmaktadır. Külliye'nin batı kesiminde, köşe noktada yer alan Meydan-ı Şerif ise 1867 yılında inşa edilmiştir. Bu mekân, tarikat üyeleri tarafından hem kütüphane olarak kullanılmış hem de "murâkabe" adı verilen derin düşünme ve içsel yoğunlaşma pratiklerinin gerçekleştirildiği alan olarak işlev görmüştür. Batı cephesinde L formunda yer alan derviş hücrelerinin hepsinde ocak, avluya bakan revaka açılmış pencereler bulunmaktadır. Külliye'nin iç avlusunda yer alan şadırvan ve Şeb-i Arus havuzu ise 19. yüzyılda eklenmiş olup hem abdest alma işlevi görmek hem de tören günlerinde sembolik anlamlar taşımaktadır. (Karpuz, 2004).

Külliye, 1925 yılında çıkarılan Tekke ve Zaviyelerin Kapatılmasına Dair Kanun'a kadar Mevlevîliğin merkezî yapısı olarak özgün işlevini korumuş; bu tarihsel süreçte hem ritüel yaşamın hem de manevi eğitimin sürdürüldüğü bir merkez olarak varlığını devam ettirmiştir. 6 Nisan 1926 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın teklifi ile Mevlâna Tekkesi müze olarak kabul edilmiştir (Dokuyan, 2021).

3.3. İnanç Mekânı Olarak Mevlâna Müzesinin Mekânsal Sunumu

Mevlâna Külliyesi 1926 yılında Asarı Atika Müzesine dönüştürülmüş ve 1927 yılında ziyaretçilerin kullanımına açılmıştır. 1954 yılında dönemin Müze Müdürü olan Mehmet Önder tarafından başlatılan çalışmalar ile müze yeniden düzenlenerek Mevlâna Müzesi olarak kullanılmaya başlanmıştır. Müzede sergilenen koleksiyon parçalarından pek çoğu Mevlevî Dergahından müzeye getirilen parçalarından oluşturulmuştur. Buraya getirilen eserlerin envanteri oluşturularak koleksiyonlar koruma altına alınmıştır. Müzede, halılar, kumaşlar, el yazması eserler gibi dönemin önemli eserleri sergilenmeye başlanmıştır (Bakırcı, 2007). Mevlana'nın ve öğretilerinin yeniden ritüelleri ile birlikte anılmayı başlaması, 1950 yılında Şeb-i Arus töreni yapılması ile gerçekleşmiştir (Akmaz ve Sürme, 2018). Sonrasında bu tören her yıl yapılan bir geleneğe dönüşmüş ve 1953 yılında güncellenerek 2 gün 1 gece ve üç seans şeklinde

düzenlenmiştir. 1953 yılında, 28 yıl aradan sonra, Konya’da ilk kez Sema gösterisi yapılmıştır (Dülgeroğlu, 2016).

Mevlana’nın uluslararası bağlamda dikkat çekmesi 2005 yılında UNESCO’nun, “Mevlâna” ve “Sema” somut olmayan kültürel miras listesine eklemesi ile olmuştur (Şardağ ve Kervankıran, 2022). Turizmde tüketim dinamiklerinin değişmesi ile turistlerin rotalarına mistik rotaları da eklemesi ile 2008 yılında Konya Mevlâna Müzesini 62 bin kişiyi aşmıştır (Sarı, 2013). Öyle ki Konya ABD’den Kore’ye kadar uzanan geniş bir coğrafyada tanınmaya başlanmış ve yoğun ilgi görmeye başlamıştır (Maç, 2006). Mevlana’nın herkesi kucaklayan, hoş görülmesi ve barışçıl yaklaşımları ile ruhsal ve zihinsel rahatlığı sağlayarak, farklı inançlardan kişileri çeken destinasyon olmuştur (Koçyiğit, 2016). 2008 yılında Mevlana’yı ziyarete gelen Turist sayısı 1,5 milyonu geçerek Topkapı Sarayından sonra en çok ziyaret edilen 2. Müze olmuştur (Sarı, 2013). Ziyaretçi sayısı zamanla artarak 2019 yılında 3 milyonun üzerine çıkmıştır. 2020 yılında yaşanan salgın sebebi ile bütün ziyaret yerlerinde olan düşüş Mevlâna Müzesinde de görülse de sonrasında artarak yükselmeye devam etmektedir (Şardağ ve Kervankıran, 2022).

Ziyaretçilerin kullanım alanlarına bakıldığında Mevlâna Müzesi güncel hali ile; türbe ve mezarların bulunduğu Dahil-i Uşşak, Semahane, mescit, avlu, hücreler ve Matbah-ı Şerif bölümleri ziyaretçiler tarafından kullanılmaktadır. İnanç mekanlarının turizme yönelik sunumunda kullanılan sergileme, aktif dini yaşam ve ritüel canlandırma yöntemlerinin tümünü barındıran Mevlâna Müzesi’ne yönelik sunum ve kullanım biçimleri analizi Tablo 1-2-3-4-5-6’da verilmiştir.

Tablo 1: Mevlâna Müzesi Avlu (Plan kültür bakanlığı sitesinde yer alan broşürden² yararlanılarak yazar tarafından çizilmiştir, tablolarındaki bütün fotoğraflar yazara aittir)

BİRİM	SERGİ ALANI ELEMANLARI
Avlu	Türbeler, şadırvan, Şeb-i Arus havuzu
Sergileme Yöntemi	Sergileme

Mevlâna Müzesi’nin avlu bölümü hem mimarî bütünlük hem de tarihî işlevsellik açısından dikkat çeken önemli unsurlar barındırmaktadır. Bu bölümde, Mevlânâ Türbesi’nin yanı sıra şadırvan ve Şeb-i Arûs havuzu yer almaktadır. Söz konusu öğeler, tarihsel olarak Mevlevî yaşamının ritüel düzenini ve mekânsal organizasyonunu yansıtan temel bileşenlerdir. Günümüzde bu unsurların büyük bir kısmı korunarak müze bağlamında sergilenmekte ve ziyaretçilerin dolaşımına açık bir düzende konumlandırılmaktadır. Avluda yer alan şadırvan ise, diğer öğelerden farklı olarak, işlevselliğini sürdürmektedir. Özellikle abdest alma ve el yıkama gibi gündelik ritüel temizlik amaçlarıyla hâlen aktif olarak kullanılmakta ve bu yönüyle mekânın geçmişle olan bağına canlı tutulmaktadır. Şeb-i Arûs havuzu ve türbe yapısı ise, ziyaretçilerin görsel ve duygusal etkileşimini artıracak biçimde korunmakta; bu alanlar mimarî anlamda temsiliyetin öne çıktığı unsurlar olarak değerlendirilmekte ve fiziksel müdahaleye kapalı tutulmaktadır.

² <https://www.turkishmuseums.com/museum/detail/2131-konya-mevlana-muzesi/2131/1>

Tablo 2: Mevlâna Müzesi Giriş ve Dahil-i Uşşak Bölümü

BİRİM	SERĞİ ALANI ELEMENLARI
Giriş ve Dahil-i Uşşak	Mezar yerleri
Sergileme Yöntemi	Sergi ve aktif dini mekan

Müze girişinden itibaren ziyaretçileri karşılayan bölümlerde, Mevlevîlik geleneğinin yazılı kültürünü temsil eden el yazması eserler sergilenmektedir. Bu koleksiyon, Mevlevî düşüncesinin tarihsel gelişimini, edebî üretimini ve tasavvufî birikimini yansıtan önemli belgeleri içermektedir. Sergileme düzeni, eserlerin hem görsel hem de içeriksel bağlamda algılanmasına olanak tanıyacak biçimde kurgulanmıştır. Giriş bölümünün devamında yer alan ve “Dahil-i Uşşâk” olarak adlandırılan kısımda ise Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin ve ailelerinin kabirleri ile birlikte tarikat hiyerarşisinde önemli görevler üstlenmiş kişilere ait kabirler yer almaktadır. Bu alan hem mimarî atmosferi hem de içerdiği simgesel anlam bakımından ziyaretçiler üzerinde güçlü bir etki yaratmaktadır. Söz konusu mekân yalnızca tarihî bir sergi alanı olarak değil, aynı zamanda günümüzde de dini ritüellerin sürdürüldüğü bir ziyaret mahalli olarak işlev görmektedir. Ziyaretçiler, bu bölümde yer alan kabirleri gözlemleyebilmekte, aynı zamanda dileyen bireyler dua ederek manevi bağ kurma pratiğini de sürdürebilmektedir. Böylece müze içerisinde, bir yandan tarihsel ve kültürel mirasın sergilenmesi sağlanırken, diğer yandan bu mirasın yaşayan bir inanç biçimi olarak deneyimlenmesine de olanak tanınmaktadır.

Tablo 3: Mevlâna Müzesi Semahane Bölümü

BİRİM	SERĞİ ALANI ELEMENLARI
Semahane	El yazması eserler, kumaşlar, şamdanlar
Sergileme Yöntemi	Sergi

Mevlâna Müzesi'nin önemli bölümlerinden biri olan semahane mekânı, günümüzde tamamen sergi işlevine tahsis edilmiş durumdadır. Tarihsel bağlamda Mevlevî ayin-i şeriflerinin icra edildiği bu alan, günümüzde kültürel mirasın belgelenmesi ve kamuya sunulması amacıyla düzenlenmiş bir sergi salonu olarak hizmet vermektedir. Mekânın özgün işlevine gönderme yapan mimarî atmosfer korunmakla birlikte, içerik

açısından tarihî ve dini nitelikli nesnelere yönelik kapsamlı bir sergileme kurgusu mevcuttur. Sergilenen objeler arasında Mevlevîlik yazılı geleneğine ait el yazması eserler önemli bir yer tutmaktadır. Ayrıca, Kâbe'ye ait bir örtü, ahşap işçiliği ve madeni eserler gibi gündelik kullanım objeleri ile halılar sergi koleksiyonu arasında bulunmaktadır.

Tablo 4: Mevlâna Müzesi Mescit Bölümü

BİRİM	SERĞİ ALANI ELEMANLARI
Mescit	Sergi yok
Sergileme Yöntemi	Sergi ve Aktif dini mekan

Mevlâna Müzesi içerisinde yer alan mescit bölümü, yapının özgün fonksiyonuna uygun olarak ibadet amacıyla kullanılmaktadır. Bu bölümde müezzin mahfili ve Mesnevîhân kürsüsü, yapının inşa edildiği dönemdeki hâliyle korunmuştur. Mescitte kadınlar ve erkekler için ayrı bölümler bulunmaktadır. Bu alanda bireysel ibadetler kapsamında namaz ve dua uygulamaları sürdürülmektedir. Mescit içerisinde ayrıca, sergi düzenlemesine dahil edilen bazı geleneksel sanat eserleri de yer almaktadır. Bunlar arasında ahşap kapı örnekleri, el dokuması halılar, cilt, hat ve tezhip sanatına ait örnekler bulunmaktadır. Sergilenen eserler, bölgenin geleneksel sanat üretimine ilişkin materyal özellikler taşımaktadır.

Tablo 5: Hücreler

BİRİM	SERĞİ ALANI ELEMANLARI
Hücreler	El yazması eserler, müzik aletleri, vazolar, kıyafetler, ritüellerin cansız mankenler aracılığı ile canlandırılması
Sergileme Yöntemi	Sergileme, ritüel canlandırma

Mevlâna Müzesi'nde yer alan hücreler bölümü, farklı temalara göre düzenlenmiş sergileme amaçlı kullanılmaktadır. Her bir hücre, Mevlevî yaşam tarzını yansıtan çeşitli objeler ve temalarla ziyaretçilere sunulmaktadır. Hücrelerde günlük yaşama dair kıyafetler, müzik aletleri, halılar, gündelik kullanım eşyaları, vazolar ve el yazması eserler sergilenmektedir. Bazı hücrelerde, dönemsal yaşam biçimini görselleştirmek amacıyla canlandırmalar yapılmıştır. Cansız mankenler aracılığıyla, hücrelerin tarihsel dönemde nasıl kullanıldığına ilişkin görsel temsiller oluşturulmuştur. Bu canlandırmalar, hücre mekânlarının işlevlerini ziyaretçilere aktarmaya yönelik olarak düzenlenmiştir.

Tablo 6: Matbah-1 Şerif Bölümü

BİRİM	SERĞİ ALANI ELEMANLARI
Matbah-1 Şerif (Mutfak)	Ritüellerin cansız mankenler aracılığı ile canlandırılması
Sergileme Yöntemi	Ritüel canlandırma

Matbah-1 Şerif (Mutfak) bölümü, dönemsel kullanımına ilişkin temalar üzerinden canlandırılmalı sergileme amacıyla düzenlenmiştir. Mutfak olarak kullanılan bu alanda yemek pişirme, yemek yeme ve sohbet etme gibi işlevler, cansız mankenler aracılığıyla görselleştirilmiştir. Aynı bölümde sema çalışmaları, niyaz postu ve saka postu makamları da canlandırılmıştır. Canlandırmalarda döneme ait mutfak eşyaları ve kıyafetler kullanılmıştır. Bu bölümde yer alan çilekeş odalarına doğrudan ulaşım bulunmamaktadır. Matbah-1 Şerif girişinin hemen yanında yer alan Meydan-1 Şerif bölümü ise günümüzde müze müdürlüğüne ait bir oda olarak kullanılmakta olup ziyaretçilere kapalıdır.

4. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME

Mevlâna Müzesi, geçmişten günümüze uzanan çok katmanlı yapısıyla, yalnızca bir türbe ya da müze değil; aynı zamanda evrensel değerlerin, kültürel sürekliliğin ve inanç temelli temsilin mekânsal bir yansımasıdır. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin hoşgörü, barış, evrensel sevgi ve birliklik ilkeleri üzerine kurulu felsefesi, müze mekânında çok boyutlu bir şekilde temsil edilmekte; bu sayede farklı inançlardan, kültürel arka planlardan ve coğrafyalardan gelen ziyaretçilere anlamlı bir karşılık bulmaktadır. Mevlâna'nın hoşgörülü ve kapsayıcı yaklaşımı, müzenin tüm mekânsal düzenlemelerinde hem fiziksel hem de simgesel olarak karşılık bulmakta; böylece ziyaretçiler için yalnızca tarihî bir yapıyı değil, evrensel bir düşünce biçimini deneyimleme zemini hazırlamaktadır. Müze; ritüel, estetik, dini ve kültürel kodları bir araya getirerek, Mevlevîliğin temel öğretilerini günümüz koşullarında da erişilebilir ve anlamlı kılmaktadır.

Çalışma kapsamında yapılan çözümlemede, Mevlâna Müzesi'nin farklı bölümleri – türbe, semahane, mescit, matbah ve derviş hücreleri – üç temel sunum stratejisiyle ele alınmıştır: sergileme, aktif dini kullanım ve ritüel canlandırma. Bu üç yöntem, müze içinde eşzamanlı biçimde bir arada bulunmakta ve bu yönüyle ziyaretçiye farklı katmanlarda deneyim sunmaktadır. Sergileme unsurları, tarihî nesnelere, el yazmaları, eşyalar ve sembolik objeler aracılığıyla bilgi sunmakta; aktif dini mekânlar, bireysel ibadetlerin sürdürülebildiği alanları oluşturarak mekânın özgün işlevini korumakta; ritüel canlandırmalar ise Mevlevî yaşam biçimini ve geçmişteki günlük düzeni yeniden yorumlamaya olanak tanımaktadır. Bu yapı, geleneksel müzecilik anlayışının ötesinde bir sunum bütünlüğü ortaya koymakta ve mekânın yalnızca fiziksel değil, duygusal ve kültürel düzlemde de işlevsellik kazanmasını sağlamaktadır. Böylece Mevlâna Müzesi, kutsal mekânların modern sunumuna ilişkin “hibrit otantiklik” kavramının güçlü bir örneğine dönüşmektedir.

Sonuç olarak, Mevlâna Müzesi'nin kültürel mirasın korunması ve temsil edilmesindeki rolü, inanç turizmi bağlamında değerlendirildiğinde çok işlevli bir model ortaya koymaktadır. Müze mekânında sergileme, ibadet ve ritüel anlatıların bir araya gelişi, ziyaretçilere yalnızca bilgi edinme değil, aynı zamanda estetik ve duygusal etkileşim kurma imkânı da sunmaktadır. Bu durum, Mevlâna'nın evrensel söylemlerinin mekânsal temsiline katkı sağladığı gibi, mekânın kültürel süreklilik ve toplumsal hafıza açısından da işlevsel kalmasına zemin hazırlamaktadır. Mevlâna Müzesi, bu yönüyle yalnızca İslam coğrafyasında değil, evrensel düzeyde anlam bulan bir düşünce sisteminin fiziksel karşılığı olarak değerlendirilmekte; sergileme, ritüel ve inanç deneyiminin iç içe geçtiği, bütüncül bir temsil alanı olarak kültürel miras sunumuna önemli bir örnek oluşturmaktadır. Bu bağlamda müze, tek bir ziyaretle çok sayıda anlatı biçimini deneyimlemeye olanak tanıyan yapıyla hem içerik hem de yöntem açısından zenginleştirilmiş bir inanç mekânı olarak öne çıkmaktadır.

KAYNAKÇA

- Alkan, A. & Dülgerler, O.N. & Kulu, H. (1985). Bir Türk-İslam Şehri Olarak Konya. *İslam Mimari Mirasını Koruma Konferansı*, İstanbul.
- Alaeddinoğlu, F., & İzi, M. (2025). İnanç Turizmi ve Toplumsal Hafıza İlişkisi. *Journal of Academic Tourism Studies*, 5(2), 71-84.
- Altun, E., & Çınar, K. (2019). İnanç turizmi kapsamında Mevlâna müzesini ziyaret eden turistlerin seyahat motivasyonları üzerine bir araştırma. *Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi*, 1(1), 14-42.
- Akmaz, A. & Sürme, M. (2018). Somut olmayan kültürel miras kapsamında Mevlevi sema törenleri. *Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 84, 425-431. <http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14391>
- Assmann, J. (2008). *Cultural Memory and Early Civilization: Writing, Remembrance, and Political Imagination*. Cambridge University Press.
- Atalay, F., Kaynas, H. B., & Yalaz, E. T. (2025). Tarihi Medreselerde Doğal Aydınlatma Sistemleri: Konya Kent Merkezi Örneği. *İSTEM*, (45), 239-268.
- Aycil, S. (2022). Pul Emisyon Programında Yer Alan UNESCO Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri Temalı Tasarımlar. *Uluslararası Sanat Tasarım ve Eğitim Dergisi*, 5(1), 34-52.
- Bakırcı, N. (2007). Konya Mevlâna Dergâhı. *İSTEM* 10, 191-202.
- Chidester, D., & Linenthal, E. T. (1995). *American Sacred Space*. Indiana University Press.
- Cohen, E. (1974). Who is a tourist? A conceptual clarification. *Sociological Review*, 22(4), 527-555. <https://doi.org/10.1111/j.1467-954X.1974.tb00507.x>
- Collins-Kreiner, N. (2008). Religious Tourism and Pilgrimage Management: An International Perspective: Razaq Raj and Nigel D. Morpeth, eds. Wallingford, U.K.: *CABI Publishing*, 2007. Viii and 227 pp.
- Dokuyan, S. (2021). Tekkelerin Kapatılması ve Tasfiye Süreci 1925-1938. *Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi*, (98), 217-244.
- Dülgeroğlu, S. (2016). *Cumhuriyet Dönemi Konya'daki Şeb-i Arûs Törenleri Postnişinleri*, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi.
- Erbaş, A. (2002). İslam Dışı Dinlerde Hac. *Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 4(5). <https://doi.org/10.17335/suifd.64833>
- Erol, G., & Çetiner, H. (2023). Türkiye'deki Müzelerin Ziyaretçi Yoğunluklarının Dönemsel Olarak İncelenmesi. *Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi*, 7(2), 621-645.
- Furat, A. S. (2021). Mevlana'nın Hayatı ve Fikirleri, *İslam Medeniyeti Dergisi* 1/5. S: 37-40.
- Griffiths, M., ve Korstanje, M. E. (2021). Issues Of Authenticity in Religious And Spiritual Tourism. In *The Routledge Handbook of Religious and Spiritual Tourism* (pp. 276-287). Routledge.
- Halbwachs, M. (2020). *On Collective Memory*, University of Chicago Press.
- Jokilehto, J. (2017). *A History of Architectural Conservation*. Routledge.
- Karpuz, H. (2004). Mevlânâ Külliyesi. *TDV İslam Ansiklopedisi*, 29, 448-452.
- Kaynaş, H. B., & Dişli, G. (2022). Anadolu Selçuklu Medreseleri UNESCO Dünya Miras Listesi Adaylığı: İnce Minareli Medrese Örneğinde Alan Yönetim Planı İçin Altılık Denemesi. *Journal of Architectural Sciences and Applications*, 7(1), 209-234. <https://doi.org/10.30785/mbud.1038951>
- Kervankıran, İ., & Eryılmaz, Y. (2017). İnanç Turizmine Yönelik Ziyaretçi Algılarının İncelenmesi: Konya Mevlâna Müzesi Örneği. *Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi*, 6(2), 137-159.
- Koçyiğit, M. (2016). The Role of Religious Tourism in Creating Destination Image: The Case of Konya Museum, *International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage*, Sayı: 4/7.
- Kozak, N. (2012). Genel turizm bilgisi. *Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayını*.
- Küçükdağ, Y., Arabacı, C., & Yenice, M. S. (2020). Tarihi Süreç İçinde Konya Şehrinin Fiziki Gelişimi. *Karatay Sosyal Araştırmalar Dergisi* (5), 1-38.
- Küçükbezirci, Y. (2013). Mevlâna'nın Hoşgörü Felsefesi ve İletişim. *Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi* (30),19-25.

- Lefebvre, H. (2014). The production of space (1991). In *The people, place, and space reader* (pp. 289-293). Routledge..
- Lin, C., Wang, G., etc. Zeng, BY.(2024), Revealing The Pattern Of Causality Between Tourist Experience and the Perception of Sacredness At Shamanic Heritage Destinations in Northeast China. *Sci Rep 14*, 27142. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-74514-1>
- MacCannell, D. (1999). *The tourist: a new theory of the leisure class*. University of California Press. Berkeley CA.
- Maç, N. (2006). Alternatif Turizm Potansiyeli ve Konya, *Konya Tic. Odası Etüd Arş. Servisi*, Bilgi Raporu.
- Massey, D. (2005). *For Space*. London: Sage Publications.
- Naumov, N. (2025). *Mass tourism*. In *Encyclopedia of Tourism* (pp. 659-661). Cham: Springer Nature Switzerland.
- Ning, W. (2017). Rethinking authenticity in tourism experience. In *The political nature of cultural heritage and tourism* (pp. 469-490). Routledge.
- Önder, M. (1994). Konya'da Mevlânâ Dergâhı Merkez Arşivi ve Mevlevihaneler. *Osmanlı Araştırmaları*, 14(14).
- Önder, M. (1971). *Mevlana Şehri Konya*. Güven Matbaası.
- Önge, M. (2018). Tarihsel Süreçte Konya Kent Morfolojisinin Gelişimi. Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı II. Kentsel Morfoloji Sempozyumu.
- Özbek, S. (2001). Türkiye Selçuklularında Kültürel Hayat (Mevlâna'nın Fihi Mâfih ve Mesnevi'sine Göre). *Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 3(1), 41-58.
- Özcan, K., & Yenice, M. S. (2008). Arkeolojik mirasın sürdürülebilirliği: Koruma-geliştirme stratejileri için bir yöntem önerisi Konya Alaaddin Tepesi, Türkiye örneği. *Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi*, 5(1), 1-16.
- Reader, I., ve Walter, T. (2016). Pilgrimage in Popular Culture. *Macmillan*.
- Sarı, Ö. (2013). Kent markalamasında Konya ve Mevlâna Örneği. *İdealkent*, 4(8), 170-179.
- Semerci, F., & Bulanık, M. (2023). Konya Kent Merkezinin Şekillenmesinde İktidarın Sosyolojik Etkisi. *Konya Sanat*(6), 42-56. <https://doi.org/10.51118/konsan.2023.23>
- Smith, L. (2006). *Uses of Heritage*. Routledge.
- Smith, V. L. (1992). Pilgrimage and tourism: the quest in guest; special issue. *Annals of tourism research*.
- Soja, E. W. (1998). Thirdspace: Journeys to Los Angeles and other real-and-imagined places. *Capital & Class*, 22(1), 137-139.
- Şardağ, A., & Kervankıran, İ. (2022). Turizm mekanlarının yeniden üretimle metalaş (tırıl) ması: Mevlâna Müzesi ve çevresi. *Türk Coğrafya Dergisi*, (80), 71-86.
- Tanrikulu, B. (2004), Mevleviye, *TDV İslam Ansiklopedisi*, C:29 S:468-475.
- Tanyeli, U. (1987), *Anadolu-Türk Kentinde Fiziksel Yapının Evrim Süreci (11.-15. yy)*. Doktora Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi.
- Taş, H. (2021). Mesnevî'de Değerler ve Mesnevî'nin Değerlere Bakışı. *Milli Eğitim Dergisi*, 50(230), 745-767.
- Timothy, D. J., & Olsen, D. H. (Eds.). (2006). *Tourism, religion and spiritual journeys* (Vol. 4). London: Routledge.
- Turner, V. W. (1979). Process, performance, and pilgrimage: A study in comparative symbology (Vol. 1). *Concept publishing company*.
- UNESCO. (2003). *Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi*. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO). <https://ich.unesco.org/tr/sozlesme-00061>
- UNESCO. (2008). *Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity: The Mevlevi Sema Ceremony*. <https://ich.unesco.org/en/RL/the-mevlevi-sema-ceremony-00100>
- Yılmaz, G., Erdinç, S. B. ve Küçükali, S. (2013). İnanç turizmi çerçevesinde Antalya destinasyonunun incelenmesi: Dinler (Hoşgörü) Bahçesi örneği. *International Conference on Religious Tourism and Tolerance*, 9, 1041-1055.